

ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ СОҲАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ASOSIDA MANTIQIY FIKRLASHGA UNDASH IMKONIYATLARI

Кенесбаева Элмира Жолдасбаевна

Нукус давлат педагогика университети таянч докторанти

Аннотация: ушбу мақолада модулли ўқитиш технологиялари, уларнинг вазифалари ҳамда таълим жараёнида қўллаш усуллари ҳақида маълумот берилган. Шунингдек модулли ўқитиш технологиялари ёрдамида ўқувчиларни интеллектуал соҳаларини ривожлантиришнинг педагогик имкониятлари ва шарт-шароитлари хусусида мантиқий фикр юритилиб, бу борада эътибор қаратилиши лозим бўлган бир қатор педагогик муаммолар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ўқув жараёни, модулли ўқитиш, ўқувчи, интеллектуал, ривожланиш, мантиқий фикрлаш, педагогик шарт-шароит, ахборот, педагогик-психологик.

Аннотация: В данной статье представлена информация о технологиях модульного обучения, их задачах, а также методах применения в образовательном процессе. Также были рассмотрены педагогические возможности и условия развития интеллектуальной сферы учащихся с помощью технологий модульного обучения и проанализирован ряд педагогических проблем, на которые следует обратить внимание.

Ключевые слова: учебный процесс, модульное обучение, учащийся, интеллектуальный, развитие, логическое мышление, педагогические условия, информационный, педагогико-психологический.

Abstract: This article provides information about modular learning technologies, their tasks, as well as methods of application in the educational process. The pedagogical possibilities and conditions for the development of the intellectual sphere of students with the help of modular learning technologies were

also considered and a number of pedagogical problems that should be paid attention to were analyzed.

Keywords: educational process, modular training, student, intellectual, development, logical thinking, pedagogical conditions, informational, pedagogical and psychological.

Ўқувчиларнинг интеллектуал соҳаларини ривожлантириш учун, уларнинг муайян ёш даврдаги имкониятларини алоҳида ҳисобга олиш керак. Ўқувчилар ўқув-ахборотларни ўзлаштириш, мантиқий фикрлашга ундовчи топшириқларни бажариш натижасида интеллектуал жиҳатдан ривожланадилар. Таълим жараёнида ўқувчиларни интеллектуал ривожлантириш тизимли характер касб этиб, модулли ўқитиш технологиялари ёрдамида амалга оширилиши керак.

Ўқувчини мураккаб вазиятлардан чиқиш, синовлар, ўз фикрини баён қилишдан кўркмасликка ўргатиб бориш лозим. Дастлабки тўсиқлардан ўтолмаслик, синовлардан чўчиш, бундай вазиятдан тушкунликка тушиш ҳолатларини ўқитувчи ўз вақтида бартараф этиши мақсадга мувофиқ. Ўқувчиларга муайян вазиятларда ижобий ва салбий ҳолатларни фарқлай олиш кўникмасини таркиб топтириш ҳам интеллектуал ривожлантиришнинг асосий усулларида биридир. Ўқувчиларда ҳар қандай вазиятдан тўғри қарорлар қабул қилиш ёрдамида чиқиш кўникмасини таркиб топтириш ҳам уларнинг интеллектуал соҳаларини ривожлантириш имконини беради.

Ўқувчиларни интеллектуал жиҳатдан ривожлантириш учун уларни вазиятлар, ҳолатлар, ҳодисаларнинг моҳиятини таҳлил қилиш ва умумлаштиришга ўргатиш муҳим педагогик аҳамиятга эга.

Таҳлил – нарса, ҳодиса ва шу кабиларни моҳият, қонуният ва бошқа жиҳатлардан текшириш, ўрганиш иши¹.

Таҳлилий фаолият – муайян объект, воқеа-ҳодисани ҳар томонлама таҳлил қилиш, чуқур текшириш, ўрганишга йўналтирилган фаолият.

Интеллектуал жиҳатдана ривожланган ўқувчи вазиятни тўғри, объектив баҳолаб, унинг мазмун-моҳиятини англашга муваффақ бўлади. Вазиятни тўғри баҳолаш натижасида ўқувчиларнинг хатти-ҳаракатлари ижобий характер касб этиб, ўқув фаолиятининг маҳсулдорлиги ортади. Натижада ўқувчилар ижтимоий борлик, атроф-муҳитга нисбатан синчков, эҳтиёткорона муносабатда бўла бошлайдилар. Ўқувчилар ўзларининг таҳлилий фаолиятларига таянган ҳолда тенгдошлари, атрофдагиларнинг хатти-ҳаракатларини баҳолайдилар ва уларга нисбатан муносабат билдирадидилар. Шунинг учун ҳам ўқувчиларнинг интеллектуал соҳаларини ривожлантириш муҳим педагогик аҳамиятга эга. Таълим жараёнда ўқувчилар ўзларининг интеллектуал лаёқатларини намоён қилган ҳолда ўқув топшиқриларини ечишга муваффақ бўладилар. Натижада улар ўз олдиларига қўйилган топшириқларга осонгина ечим топадилар. Ўқувчиларни интеллектуал ривожлантириш жараёнида муаммоларга тўғри ёндашиш кўникмасини шакллантириш ҳам назарда тутилади. Чунки муаммоларга тўғри ёндашиш натижасида мазкур муаммонинг турли ечимларини излаб топишга муваффақ бўладилар. Ўқувчиларда интеллектуал жиҳатдан риожлантириш мақсадида уларда ижодкорлик сифатларини шакллантиришга ҳам эътибор қаратилади. Ўқитувчилар ўқувчиларнинг интеллектуал қувватлари, мантиқий фикрлаш даражаси, таҳлилий фаолиятни амалга ошириш кўникмалари назарда тутган ҳолда уларда ташаббускорли, ижодкорлик фаразларини илгари суриш

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти, 2008. - 41-бет.

кўникмаларини шакллантириш учун шароит яратади. Ўқувчилар ўзлари ва синфдошларининг ишларини таҳлил қилиб йўл қўйилган хатоларини аниқлайдилар ва уларни бартараф этишга ҳаракат қиладилар. Мазкур жараёнда ўқувчиларнинг интеллектуал ҳатти-ҳаракатлари ўқитувчи мунтазам рағбатлантирилиши ва қўллаб-қувватланиши лозим. Бундай ёндашув натижасида ўқувчилар ўзларининг интеллектуал имкониятларини кўпроқ намоён қилишга ҳаракат қиладилар.

Шахснинг интеллектуал тараққиёти ақлий операциялар, мураккаб фалоият усулларини бажариш, мантиқий ҳамда танқидий фикрлаш маҳсули бўлиб, уни ривожлантиришда модулли ўқитиш технологиялари алоҳида дидактик имкониятларга эга. Бундай интеллектуал фаолият натижасида ўқувчиларнинг ўқув ҳаракатларини фаоллаштириш ва ахборотлар устида ишлаш кўникмаларини ривожлантиришга эришилади.

Ўқувчиларни интеллектуал ривожлантириш жараёнида уларни ўқув операциялари устида ишлаш, муаммоли вазиятларда ностандарт қарорлар қабул қилишга ўргатиш, танқидий фикрлаш имкониятларини кенгайтириш мақсадида модулли ўқитиш технологиялардан тизимли тарзда фойдаланиш назарда тутилади. Бу жараёнда ўқувчиларга изоҳлаш, таққослаш, таҳлил қилиш, баҳолаш, муаммоларга ечим топиш ҳамда ғояларни генерациялашга оид ўқув топшириқларини тақдим этиш самарадорликка эришиш имконини беради.

Ўқувчиларни интеллектуал ривожлантиришда модулли технологияларда фойдаланиш ўзига хос педагогик жараён бўлиб у бир неча босқични ўз ичига қамараб олади. Ушбу босқичларнинг ҳар бирида ўқувчиларга мантиқий фикрлаш, ақлий операцияларни бажаришга йўналтирилган ривожлантирувчи ўқув топшириқлари тақдим этилади. Ўқувчиларни интеллектуал ривожлантиришда модулли технологияларнинг таркибий қисмини ташкил қиладиган таҳлилий фаолиятга ундовчи ўқув материаллари етакчи аҳамият касб этиб, улар ёрдамида ўқувчилар воқеа

ходисаларни англаш, уларни таҳлил қилиш моҳиятини баҳолаш ўз ўзини мустақил ривожлантириш каби фаолият усулларини бажариш мотивларини эгаллайдилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-fevraldagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmonidagi uzluksiz ta’lim tizimini rivojlantirishga oid ustuvor vazifalar.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi “2022-2026 yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risidagi”gi PF-134-sonli Farmonining mazmun, mohiyati.
3. Сафарова Р.Г. Модулли ўқитиш тизими ва бу соҳадаги тажрибалар // Қарши ДУ- “Узлуксиз таълим мазмуни, метод ва воситаларини модернизациялашнинг дидактик принциплари” Республика миқёсидаги конференция материаллари, 2015 йил 17 ноябрь, 283-284-бетлар.
4. Сафарова Р.Г. Ўқув модулларини танлашда таяниладиган принциплар ва уларнинг тавсифи // “Халқ та’лими” журнали – Тошкент, 2017 йил №1 11-16-бетлар
5. Сафарова Р.Г. Модулли ўқитиш технологиялари – уларни қўллаш билан боғлиқ муаммолар, ечимлар. // “Халқ таълими” журнали, 2015 йил №4, 42-47-бетлар.
6. Сафарова Р.Г. Учащиеся как активные творческие субъекты образовательного процесса в условиях модульного обучения // Четырнадцатая международная конференция “Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития” - Санкт-Петербург, 2016 йил 3-5 июнь. – 219-221-бетлар.